

INTERNATIONAL SOLIDARITY AND RELIGIOUS TOLERANCE

Mavlonova Sarvinoz

Master's student of the 2nd stage of the specialty

"Cultural Studies" of the State Institute of

Arts and Culture of Uzbekistan

Annotation: In this article, the ideas of inter-ethnic solidarity, harmony, inter-religious tolerance, representatives of different religions living in our country, conditions for them, and not to be deceived by all kinds of foreign religious ideas are expressed.

Key words: Nation, religion, tolerance, globalization, international solidarity, religious tolerance, destructive and constructive ideas.

MILLATLARARO HAMJIHATLIK VA DINIY BAG'RIKENGLIK

*O'zbekiston davlat san'at va madaniyat
instituti "Madaniyatshunoslik" mutaxassisligi
2-bosqich magistranti Mavlonova Sarvinoz*

Annotatsiya: Ushbu maqolada millatlararo hamjihatlik , totuvlik, dinlararo bag'rikenglik , yurtimizda istiqomat qilayotgan turli din vakillari , ularga yartilgan shart-sharoitlar , har hil diniy yot g'oyalarga aldanmaslik kabi fikrlarbayon etilgan .

Kalit so'zlar: Millat , din, bag'rikenglik, globallashuv, millatlararo hamjihatlik , diniy bag'rikenglik , vayronkor va bunyodkor g'oyalar .

Аннотация: В данной статье высказаны идеи межэтнической солидарности,

согласия, межрелигиозной толерантности, представителей разных религий, проживающих в нашей стране, условий для них, а также не поддаваться на всякого рода иностранные религиозные идеи.

Ключевие слова: Нация, религия, толерантность, глобализация, интернациональная солидарность, религиозная толерантность, деструктивные и созидательные идеи.

Millatlararo hamjihatlik va diniy bag'rikenglik

“Bizning milliy xususiyatlarimiz umuminsoniy qadriyatlar bilan bog‘lanib ketgan. Asrlar davomida xalqimiz umumbashariy, umuminsoniy qadriyatlar takomiliga ulkan hissa qo‘shgan. Turli millat vakillariga hurmat, ular bilan bahamjihat yashash, diniy bag‘rikenglik, dunyoviy bilimlarga intilish, o‘zga xalqlarning ilg‘or tajribalari va madaniyatini o‘rganish kabi xususiyatlar ham xalqimizda azaldan mujassam”

O‘zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti Islom Karimov

Insoniyat yaralibdiki, tinch, baxtli, saodatli yashashga intiladi. Lekin bu intilish ochko‘zlik, hasad, hudbinlik kabi illatlar tufayli ba‘zilarga orzuligicha qolib kelmoqda. Turli urush va janjallar oqibatida esa inson ana shunday baxtdan bebahra qolmoqda. Bo‘lib o‘tayotgan to‘qnashuvlarning asosiy sababi hudud talashish, boylik orttirish uchun bo‘lsa, yana aksarining sababi diniy kelishmovchiliklardir. Ana shunday mojarolarning oldini olish uchun esa insoniyat diniy bag‘rikenglik g‘oyasi ostida birlashishi zarur. Diniy bag'rikenglik g'oyasi barcha dinlarga xos ana shu umumiy tamoyillarni anglagan holda, ular o'rtasida hamkorlik o'rnatishga va shu tariqa butun insoniyatning orzusi bo'lgan adolat tantanasiga erishishga da'vat etadi. Dinlararo bag'rikenglik deb, xilma-xil din va mazhab egalarining bir-birining e'tiqodini o'zaro hurmat qilib, tushunib, yagona zamin, yagona vatanda, olijanob g'oya va niyatlar yo'lida hamkor va

hamjihat bo'lib yashashiga aytiladi. Bugungi kunda dinlararo bag'rikenglikka erishish uchun ular o'rtasida madaniy muloqot, ezgulik yo'lidagi hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yilmoqda. Ayniqsa, keyingi asrda insoniyat boshiga tushgan xatarlar — yadro urushi xavfi, ekologik halokatlar, terrorchilik va diniy ekstremizm kabi ofat-balolar dinlarni ezgulik, barcha insonlar uchun yagona bo'lgan sayyoramizni saqlab qolish yo'lida birlashish va hamkorlik qilishga undamoqda. Barcha dinlarning mohiyatini ezgulik, do'stlik va birodarlik, mehr-shafqat kabi tushunchalar tashkil qiladi. Aynan ana shu tushunchalar turli din vakillarini muloqotga, hamkorlikka da'vat etadigan umumiy zamin bo'lib xizmat qiladi. Bugungi kunda bashariyat bu haqiqatni tobora chuqurroq anglamoqda. Diniy bag'rikenglik g'oyasi muayyan jamiyatda, butun dunyoda turli din va mazhabga e'tiqod qiladigan xalqlar, odamlar o'rtasida do'stona aloqalarni o'rnatish, ularning kuchi va iste'dodini bunyodkorlik ishlariga safarbar etishga xizmat qiladi. Bag'rikenglik— bizning dunyomizdagi turli boy madaniyatlarni, o'zini ifodalashning va insonning alohidaligini namoyon qilishning xilma-xil usullarini hurmat qilish, qabul qilish va to'g'ri tushunishni anglatadi. Uni bilim, samimiyat, ochiq muloqot hamda hur fikr, vijdon va e'tiqod vujudga keltiradi. Bag'rikenglik turli-tumanlikdagi birlikdir. Bu faqat ma'naviy burchgina emas, balki siyosiy va huquqiy ehtiyoj hamdir. Bag'rikenglik tinchlikka erishishni musharraf qilguvchi va urush madaniyatsizligidan tinchlik madaniyatiga eltuvchidir. Bag'rikenglik yon berish, andisha yoki xushomad emas. Bag'rikenglik eng avvalo insonning universal huquqlari va asosiy erkinliklarini tan olish asosida shakllangan faol munosabatdir. Har qanday vaziyatda ham bag'rikenglik ana shu asosiy qadriyatlarga tajovuzlarning bahonasi bo'lib xizmat qilmaydi. Bag'rikenglikni alohida shaxslar, guruhlar va davlatlar namoyon qilishi lozim. Bag'rikenglik inson huquqlarini qaror toptirish, plyuralizm (shu jumladan, madaniy plyuralizm), demokratiya ,va huquqning tantanasi uchun ko'maklashish majburiyatidir. Bag'rikenglik aqida bozlikdan, haqiqatni mutlaqlashtirishdan voz kechishni anglatuvchi va inson huquqlari sohasidagi

xalqaro-huquqiy hujjatlarda o`rnatilgan qoidalarni tasdiqlovchi tushunchadir. Bag`rikenglikni namoyon qilish inson huquqlariga ehtirom bilan hamohang, u ijtimoiy adolatsizlikka nisbatan sabr-toqatli munosabatda bo`lishni, o`z imon-e`tiqodidan voz kechish yoxud boshqalarning e`tiqodiga yon berishni anglatmaydi. U shuni anglatadiki, har kim o`z e`tiqodiga amal qilishda erkindir va har kim bu huquqqa boshqalar ham ega ekanligini tan olmog`i lozim. U yana shuni anglatadiki, odamlar o`z tabiatiga ko`ra tashqi ko`rinishi, qiyofasi, o`zini tutishi, nutqi, xulqi va qadriyatlari jihatidan farqlanishi e`tirofga loyiqligi barobarida, ular dunyoda yashashga va o`zlarining ana shu individualligini saqlab qolishga haqlidirlar. U yana shuni anglatadiki, bir kishining qarashlari boshqalarga majburan singdirilishi mumkin emas.

O`zbekiston azaldan turli millatga mansub, turli dinlarga e`tiqod qiluvchi xalqlar tinch-totuv yashagan o`lka bo`lib kelgan. Ajdodlarimiz boshqa din vakillariga doimo hurmat bilan munosabatda bo`lgani, Vatan taraqqiyoti yo`lida elkadosh bo`lib mehnat qilgani tarixiy manbalarda ko`p qayd etilgan. Hozirgi kunda O`zbekiston aholisining soni 35mln.dan oshgan bo`lib, ular 130 dan ziyod millatga mansub hisoblanadi. Fuqarolarning 94% dan ziyodi islom diniga e`tiqod qiladi. 3,5% ga yaqin fuqarolar pravoslav diniga mansub bo`lib, qolganlarini boshqa konfessiya vakillarini tashkil etadi. Hech shubhasiz, yurtimizda turli sohalarda erishilayotgan barcha ulkan yutuqlarimizning zamirida jamiyatimizda hukm surayotgan tinchlik va osoyishtalik hisoblanadi. Ushbu holat davlatning katta yoki kichikligi, dini va millatidan qat`iy nazar, tinchlik va barqarorlik naqadar aziz ne`mat ekanini yana bir bor isbotlab bermoqda.

So`nggi yillarda aqidaparast oqimlar yoshlar ichidagi faoliyatini mehnat migrantlarini ta`sir doirasiga olish, “hujralar” tashkil etish, diniy ekstremistik mazmundagi materiallarni elektron ko`rinishda tarqatish, internet orqali targ`ibot o`tkazish kabi usullarda amalga oshirmoqda. Ayniqsa, internet tarmog`ida turli nomlar bilan chiqib, fuqarolarga tahdid qilayotganlar ham yo`q emas. Ta`kidlash

zarur, diniy eskremizmga qarshi kurashish har bir insonning o`zida bo`lishi shart. Turli internet tarmog`i orqali e`lon qilinadigan yot g`oyalarga qarshi kurashish hamda ezgulik sari qadam tashlab insonning tafakkurini boyitishda xizmat qiladi. Afsuski, ba`zan insonlar noto`g`ri targ`ibot sabab o`z ishini real hayotga yaqinlashtirib, yot g`oyalarni tarqatuvchi tashkilotlarni islomiy davlat barpo etgan holda dunyoda adolat o`rnatishni maqsad qilgan tashkilot deb hisoblaydi. Bunday fikrlovchilar Markaziy Osiyoda, xususan, O`zbekistonda ham bor ekani hech kimga sir emas. Bu kabi yoshlar insonlarga qarshi sodir etilayotgan jinoyatlarni go`yoki xalifalik qurish uchun joiz amal hisoblab qattiq adashmoqdalar. Aslida, mutaassib oqim a`zolarining maqsadlari yoshlarimizni oilasi va yaqinlarining ta`siridan chiqarish, o`qish yoki ishidan ajratib olishdir. Millatlar mavjud ekan, ular o`rtasida o`zaro munosabatlar ham bo`ladi. Shunday ekan, bugun globallashuvning bu jarayonga o`tkazayotgan salbiy ta`sirining oldini olish haqida bosh qotirish va samarali mexanizmlarni topish o`z mustaqilligini, erkini, o`ziga xosligini qadrlashga qodir bo`lgan barcha millatlar oldida turgan eng dolzarb vazifa hisoblanadi. Mamlakatimizda ham millatlararo totuvlikni ta`minlash orqali tinchlik va hamjihatlikni mustahkamlab borish g`oyasi davlatimiz birinchi rahbarlarining doimiy diqqat markazida bo`lib kelgan. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev ham bu ishlarni davom ettirmoqdalar. Ma`lumki, bizning qadimiy va saxovatli zaminimizda ko`p asrlar davomida turli millat va elat, madaniyat va din vakillari tinch-totuv yashab kelgan. Mehmondo`stlik, ezgulik, qalb saxovati va tom ma`nodagi bagrikenglik bizning xalqimizga doimo xos bo`lgan va uning mentaliteti asosini tashkil etadi. O`zga millat vakillari bilan mana nechi yillardirki, ahil , totuv yashab kelishmoqda.

Xulosa shuki, "O`zbekiston-umumiy uyimiz", "Vatan yagonadir", "Bag`rikenglik - o`zbek xalqining buyuk fazilati","O`zbekiston - bag`rikeng diyor", "Diniy e`tiqodlar - tinchlik xizmatida"kabi iboralar bejizga aytilmaydi. Bu g`oya xalqimizning, millati, dinidan qat`i nazar, shu yurtda yashayotgan har bir insonning hayotida mustahkam o`rin egallaydi. Tobora globallashib va

murakkablashib borayotgan bugungi davrda hayotning o‘zi bizga turli millat, e’tiqod va din vakillari o‘rtasida o‘zaro hurmat va hamjihatlik hukm surgan sharoitdagina umumiy bo‘lgan O‘zbekiston har millatimizning kelajagini ta’minlashga erishish mumkinligini ko‘rsatib turibdi. O‘zbekistonning bu borada olib borayotgan oqilona siyosati yurtimizning ravnaqi, yurt tinchligi, xalq farovonligi kabi umummilliy g‘oyalarni barcha yurtdoshlarimiz bilan hamkor va hamjihat bo‘lib amalga oshirishimizda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Zero, necha ming yillik tariximiz shundan guvohlik beradiki, dinlararo totuvlik, insonparvarlik, millatlararo totuvlikka intilish xalqimizning eng yuksak fazilatlaridandir. Mustaqillik bizga ana shu ezgu an‘analarni izchil davom ettirish va avloddan avlodga yanada mukammal bo‘lib o‘tishini ta’minlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- 1.O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi,
- 2.”Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar” to‘g‘risidagi qonun
- 3.Yovqochev Sh.A “Siyosat va din” o‘quv qo‘llanmasi;
4. Narbekov A.V “Dinshunoslik asoslari”, Toshkent-2007.